

Ústavně-právní výzvy daňového práva v době covidové

Constitutional-law challenges of tax law in the covid times

Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.¹

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-09>

Abstrakt

Príspevek se zabývá problematikou právní povahy rozhodnutí vydaného dle § 260 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“), a to v rovině praktické aplikace na podkladě prominutí daně z přidané hodnoty Ministryní financí České republiky vyhlášené na základě výše uvedeného ustanovení dne 1. února 2021, respektive dne 9. března 2021 a dále 1. června 2021. V uvedených rozhodnutích totiž nestandardně došlo ke stanovení mechanismu prominutí daně, jenž *de facto* změnil platné právo. Príspevek se tedy snaží objasnit právní podstatu daných rozhodnutí, tj. zda je nezbytné subsidiárně uplatnit § 101 DŘ či jsou rozhodnutí vydaná dle § 260 DŘ rozhodnutími *sui generis*, a dále analyzovat jejich zákonnost. Obecně je přijat závěr, že uvedená rozhodnutí mohou svojí povahou naplnit oba výše uvedené druhy, nicméně bez ohledu na tuto skutečnost v části měnící platné právo nejsou zákonná.

Klíčové slová:

Rozhodnutí, Prominutí daně, Právní povaha

Abstract

The paper focuses on the topic of the legal nature of the administrative decision in tax matters issued according to the Section 260 of the Act no. 280/2009 Coll., Tax administration act (hereinafter only “TAA”). Specifically, the paper analyses it on the ground of the practical application of administrative decision issued by the Ministress of Finance of the Czech Republic on relieving value added tax announced on February 1, 2021, respectively March 9, 2021 and further June 1, 2021. All these administrative decisions in tax matters contained a mechanism of relieving the value added tax which changed *de facto* applicable tax law. Given this fact, the paper stives to address the legal nature of all above-mentioned administrative decisions in tax matters, namely the ambiguity whether the decisions ruled by the Section 260 TAA are of a *sui generis* or general nature with a subsequent application of the Section 101

¹ Ing., Bc. Jan Hájek, MBA, DiS, <jan_hajek@centrum.cz>, ORCID ID: 0000-0002-3341-9436, Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií, Katedra správního práva a veřejné správy, Estonská 500, 101 00 Praha 10; Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědy, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1; Robert Bosch GmbH;

TAA. In general, it is concluded that that the decisions can fall within both types, however, they contradict the valid law anyway.

Key words:

Administrative decision, Tax relief, Legal nature

JEL kód: K34, K40

ÚVOD

Koronavirová krize, respektive období ohraničené vyhlášením pandemického stavu Světovou zdravotnickou organizací dne 11. března 2020 do data publikace tohoto příspěvku, přinesla i odnesla mnohé. V legislativní oblasti poté vedla doslova k hypertrofii práva a mnohdy i použití některých právních institutů nezvyklým a nepředvídaným způsobem. Za jeden z takových případů je možné označit prominutí daně z přidané hodnoty vyhlášené Ministryní financí České republiky dne 1. února 2021², respektive dne 9. března 2021³ a dále 1. června 2021⁴ (dále jen „Rozhodnutí“). Jednalo se přitom o Rozhodnutí svojí povahou podřazená pod ustanovení § 260 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“), jenž *expressis verbis* upravuje diskreční pravomoc příslušného ministra / ministryně financí plošně prominout daň stanovenou dle jednotlivým právních předpisů. Dle meritorní části Rozhodnutí bylo cílem prominout daň z přidané hodnoty uvalenou na dodání následujícího zboží:

1. *„filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;*
2. *respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o*
 - a) *osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a*
 - b) *b. zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746.*
3. *filtry a jiné příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům dle bodu 1 a 2.“⁵*

² Finanční zpravodaj č. 8/2021

³ Finanční zpravodaj č. 16/2021

⁴ Finanční zpravodaj č. 23/2021

⁵ Bod 3. v původním rozhodnutí ze dne 1. února 2021 absentoval.

Poněkud nestandardně však došlo rovněž k určení mechanismu prominutí daně způsobem, kdy na dodání vyjmenovaného zboží měla být uplatněna přímo sazba daně ve výši 0 %, a to se všemi důsledky z toho plynoucími (viz odůvodnění Rozhodnutí). V případě, že by tedy daň byla uvedena na daňovém dokladu, vznikla by plátcí povinnost tuto daň přiznat a odvést dle § 108 odst. 4 písm. f) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), přičemž pořizovateli plnění by nevznikl nárok na odpočet. Uvedeným postupem vznikly již na první pohled určité pochybnosti, (i) zda § 260 DŘ může *in fine* určovat samotný mechanismus prominutí daně, tak aby bylo dosaženo cíle uvedeného ustanovení, (ii) zda má být na rozhodnutí dle § 260 DŘ uplatněna dosavadní judikatura k obecným rozhodnutím v daňovém řízení a v neposlední řadě (iii) zda stanovení sazby daně ve výši 0 % nenaplnuje porušení principu dělby moci obsaženého v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

Cílem příspěvku je tedy analyzovat, zda byla Rozhodnutí vydána v jejich plném rozsahu v souladu s právním řádem České republiky, a to specificky z hlediska výše uvedených nejasností či pochybností.

1. POVAHA ROZHODNUTÍ DLE § 260 DŘ

In genere § 260 DŘ nepřímou stanovuje určité kumulativní podmínky umožňující vydání daňově-správního aktu Hromadného prominutí daně nebo příslušenství daně. Jedná se přitom o podmínku (i) plynoucí již z názvu ustanovení § 260 DŘ, tj. „hromadnosti“ daného aktu aplikace práva a dále podmínku (ii) existence mimořádných okolností umožňující využití diskrece udělené ministru / ministryni financí. Konkrétně poté z důvodu nesrovnalostí při uplatňování daňových zákonů či živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Pro formu lze doplnit, že rozhodnutí se oznamuje zveřejněním ve Finančním zpravodaji. Jak Grossová, Matyášová (2015), tak Baxa a kol. (2011) či Lichnovský, Ondrýsek a kol. (2016) detailně doktrinální podstatu rozhodnutí vydaného dle § 260 DŘ nevymezují a v zásadě pouze uvádějí, že předmětný daňově-správní akt má povahu rozhodnutí neindividuálního charakteru. Přestože lze tedy pouze stěží tuto detailní právní podstatu z dostupné odborné a vědecké literatury dovodit, *prima facie* je naprosto zjevné, že rozhodnutí dle § 260 DŘ nemůže určovat mechanismus prominutí daně a vždy dochází k prominutí až vyměřené daně samotné, neboť jakýkoliv právní předpis nemůže poskytnout oprávnění moci výkonné ke změně platných zákonných právních norem. To totiž přísluší výhradně moci zákonodárné a exces v této podobě by vedl k porušení principu dělby moci⁶. Taktéž je možné konstatovat, v zásadě zcela zjevný fakt, že na daňově-správní rozhodnutí nelze aplikovat jakékoliv metody výkladu práva, neboť *per se* právní normou nejsou a rovněž z týchž důvodů není ani možné je podrobit přezkumu z hlediska ústavní konformnosti ústavní žalobou.

Výše uvedené poté vyvolává zásadní otázku zda Rozhodnutí nejsou *per se* vadná, ale také právě zamyšlení nad povahou rozhodnutí dle § 260 DŘ, tj. zda konstruuje takový typ

⁶ Ústavní zákon č. 1/1993, Sb., Ústava České republiky

rozhodnutí, jenž bude odpovídat (i) běžnému rozhodnutí v daňovém řízení dle § 101 DŘ, se všemi důsledky z toho plynoucími (zejména poté *a limine* aplikaci doktríny nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro jeho vnitřní rozpor mezi výrokovou a důvodovou částí rozhodnutí⁷) či (ii) rozhodnutí *sui generis* s právní povahou nepodobnou čemukoliv dříve velmi detailně vymezenému v judikatuře Ústavního či Nejvyššího správního soudu.

2. VÝKLADOVÉ ALTERNATIVY

Bude-li základní povaha rozhodnutí dle § 260 DŘ analyzována optikou požadavků kladených na rozhodnutí v daňovém řízení, tj. obecných kritérií vymezených v komentářové literatuře k § 101 DŘ, je *in genere* možné uvést, že rozhodnutí:

- (i) vede k založení práv a povinností;
- (ii) je vydáno správcem daně;
- (iii) zpravidla dochází ke stanovení daně;
- (iv) je výsledkem vedeného daňového řízení⁸.

Prima facie je zjevné, že některé z výše uvedených aspektů nebudou v případě rozhodnutí dle § 260 DŘ splněny. To mimo jiné svědčí o skutečnosti, že rozhodnutí o prominutí daně je z povahy věci prostředkem mimořádným a nebude tedy *a limine* jednoznačná ani povaha takto vydaného daňově-správního aktu.

Přestože DŘ výslovně vylučuje subsidiární aplikaci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „SŘ“), pro účely vymezení podstaty ustanovení § 260 DŘ je vhodné teoretická východiska hledat i právě v oblasti správního práva, neboť finanční právo je v obecné rovině považováno za jeho derivát⁹. Vedral (2012) uvádí, že charakteristickým rysem rozhodnutí ve správním řízení je *de facto* založení, změna, zrušení nebo deklarace určitých práv a povinností adresáta správního řízení. Vychází přitom nejenom ze SŘ, ale rovněž ze zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Uvádí však, že i v oblasti správního práva existují rozhodnutí, jenž nejsou navázána na vedené řízení. Neanalyzuje však hlouběji, zda tento typ rozhodnutí bez řízení je možné stavět na roveň rozhodnutím běžné povahy.

2.1 Rozhodnutí dle § 260 DŘ jako rozhodnutí běžné

Pro tuto výkladovou alternativu bude svědčit v zásadě pouze jeden, byť zcela stěžejní, aspekt rozhodnutí dle § 101 DŘ, a to založení práv a povinností daňovému subjektu vedoucí ke

⁷ Například Nález Ústavního soudu ČR ze dne 15.11.2001, sp. zn. III.ÚS 86/01, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2017 sp. zn. 3 Afs 268/2016-36 či rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2011 sp. zn. 7 Azs 79/2009-84 zveřejněné ve sbírce rozhodnutí č. 2288/2011 Sb. NSS.

⁸ Například BAXA, J., DRÁB, O., KANIOVÁ, L., LAVICKÝ, P., SCHILLEROVÁ, A., Šimek, K., ŽIŠKOVÁ, M. Daňový řád. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. ISBN 978-80-7357-564-9, 1537 s.

⁹ PRŮCHA, P. Základy správního práva a veřejné správy – obecná část. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita – Právnická fakulta. 2017. ISBN 978-80-210-8517-6, 254 s.

stanovení daně. Tento samotný charakteristický rys by přitom naplnil i definice vyskytující se v obecném správním právu. *In fine* by poté rozhodnutí dle § 260 DŘ nebylo z hlediska jeho povahy ničím jiným než rozhodnutím běžným, což by měla stěžejní důsledek v podobně nutnosti uplatnění dosavadní judikatury k zákonným požadavkům na konzistenci výrokové a odůvodňovací části rozhodnutí vedoucí k jeho nepřezkoumatelnosti¹⁰. Tento aspekt by posléze vedl k tomu, že Rozhodnutí by byla vadná jako celek a tudíž nezákonná, a *de facto* by tedy nikdy nebylo možné na základě dotčených Rozhodnutí daň prominout. Nejasné v tomto případě zůstává, zda by v takovém případě neměla nastoupit doktrína presumpce správnosti správního aktu a práva nabytá na základě nezákonného rozhodnutí by neměla být ochráněna (viz například Rozehnal, 2015). To by posléze vedlo k nemožnosti zpochybnění, že došlo k prominutí daně *in genere*, avšak na druhé straně by zároveň bylo nutné připustit legitimnost postupu odlišného, kdy například plátce daně z přidané hodnoty uplatnil nárok na odpočet.

2.2 Rozhodnutí dle § 260 DŘ jako rozhodnutí *sui generis*

U této varianty by ve své podstatě bylo rozhodnutí dle § 260 DŘ považováno za rozhodnutí nepodobné běžnému rozhodnutí a veškeré výše uvedené principy nepřezkoumatelnosti daňově-správních aktů by se neuplatnily. Podkladem pro tuto domněnku bude zejména absence daňového řízení a dále skutečnost, že rozhodnutí není vydáno správcem daně. V této věci obdobně uvádí Svoboda (2007), že rozhodnutí nenávané na správní či v případě Rozhodnutí daňově-správní řízení by bylo považováno za tzv. mimořádnou individuální situaci aplikace práva. V tomto důsledku by tedy Rozhodnutím byla ponechána platnost, avšak mechanismus prominutí stanovený v jejich odůvodnění by se neuplatnil pro rozpor s principem dělby moci.

ZÁVĚR

Na základě výše uvedeného se lze domnívat, že nelze zcela jednoznačně určit právní podstatu Rozhodnutí vydaných dle § 260 DŘ Ministry ní financí dne 1. února 2021, respektive dne 9. března 2021 a dále 1. června 2021. Je přitom možné uvažovat o jejich podřazení pod rozhodnutí běžné povahy dle § 101 DŘ či jej lze považovat za rozhodnutí *sui generis*, neboť některé z rysů rozhodnutí spíše nasvědčují povaze běžné a některé naopak povaze speciální. Podstata Rozhodnutí je přitom zcela zásadní pro správné posouzení jejich zákonnosti a případné existence právní vadnosti. V případě dovození, že na Rozhodnutí se mají uplatnit principy dle § 101 DŘ, povede tato skutečnost k nezákonnosti všech Rozhodnutí, přičemž jedinou variantou pro zachování nabytých práv (zejména nárok na odpočet, byla-li daň uplatněna) je aplikace doktríny presumpce správnosti správních aktů, avšak veškeré povinnosti vzniklé na základě takto neplatných Rozhodnutí by byly nulitní. Pokud by nicméně měla být Rozhodnutí povahy *sui generis*, poté by zřejmě byla jeho platnost zachována, avšak nikoliv co do stanoveného

¹⁰ Například Nález Ústavního soudu ČR ze dne 15.11.2001, sp. zn. III.ÚS 86/01, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2017 sp. zn. 3 Afs 268/2016-36 či rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2011 sp. zn. 7 Azs 79/2009-84 zveřejněné ve sbírce rozhodnutí č. 2288/2011 Sb. NSS.

postupu zajišťujícího prominutí daně. Bez ohledu na konkrétní výkladovou alternativu je však nutné Rozhodnutí považovat za nezákonné v rozsahu stanoveného mechanismu prominutí daně z přidané hodnoty, neboť jím došlo ke změně platného práva, tj. porušení principu dělby moci.

Byť se dá zajisté rozumět a pochopit, že vzhledem k časovému a politickému tlaku, nebylo platné právo uplatněno v případě vydaných Rozhodnutí zcela korektním postupem, nelze rezignovat na ultimátní požadavek na souladnost veškerých daňově-správních postupů s platným právním řádem. O to více pokud následně došlo k nekritické akceptaci těchto vadných daňově-správních aktů Finanční správou, přestože bylo na problematičnost Rozhodnutí poukazováno (viz Brandejs, Strnadová, 2021).

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BAXA, J., DRÁB, O., KANIOVÁ, L., LAVICKÝ, P., SCHILLEROVÁ, A., Šimek, K., ŽIŠKOVÁ, M. *Daňový řád. Komentář. 1. vydání.* Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. ISBN 978-80-7357-564-9, 1537 s.
2. BRANDEJS, T., STRNADOVÁ, M. 577/19.05.21 Prominutí DPH rozhodnutími ministryně financí. Praha: Generální finanční ředitelství, 2021. Koordinační výbor 05/2021.
3. GROSSOVÁ, M. E., MATYÁŠOVÁ, L. *Daňový řád s komentářem a judikaturou podle stavu k 1. květnu 2015.* Praha: Nakladatelství Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-081-9, 1023 s.
4. LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kolektiv. *Daňový řád. Komentář. 3. vydání.* Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-604-3, 938 s.
5. Ministerstvo financí. Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události. Finanční zpravodaj. Roč. LV, č. 8, 2021. ISSN: 2464-5540
6. Ministerstvo financí. Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události. Finanční zpravodaj. Roč. LV, č. 16, 2021. ISSN: 2464-5540
7. Ministerstvo financí. Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události. Finanční zpravodaj. Roč. LV, č. 23, 2021. ISSN: 2464-5540
8. PRŮCHA, P. *Základy správního práva a veřejné správy – obecná část. 2. vydání.* Brno: Masarykova univerzita – Právnická fakulta. 2017. ISBN 978-80-210-8517-6, 254 s.
9. ROZEHNAL, T. *Problematika právních zásad aplikovaných v daňovém řízení.* Brno, 2015. Disertační práce. Masarykova univerzita.
10. SVOBODA, P. *Ústavní základy správního řízení v České republice – právo na spravedlivý proces a české správní řízení.* Praha: Linde Praha, a. s., 2007. ISBN 978-80-7201-676-1, 359 s.
11. VEDRAL, J. *K pojetí rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu správním.* In *Správní právo*, roč. 45, 2012, č. 1-2. ISSN 0139-6005, s. 1-61.

KONTAKT NA AUTORA

jan_hajek@centrum.cz

Univerzita Karlova, Právnická fakulta
nám. Curieových 901/7
116 40 Praha 1
Česká republika